

Wykrywanie i leczenie plamistości bakteryjnej w uprawie grzybów

Projekt BIOSCHAMP
- streszczenia ćwiczeń

No. 09

Autorski:

Jan van der Wolf, fitobakteriolog na Uniwersytecie w Wageningen & Research
jan.vanderWolf@wur.nl

Kraj/region: Holandia

Słowa kluczowe: #BacterialBlotch

#MushroomDisease

Problem

Plamistość bakteryjna wywoływana jest przez różne gatunki *Pseudomonas*, z których *P. gingeri* jest najbardziej agresywny. Patogen może występować endemicznie w glebach okrywowych i powoduje nawracające problemy chorobowe we wszystkich krajach, w których uprawia się pieczarkę białą (*Agaricus bisporus*). Często objawy stają się widoczne po zbiorach. Szkody gospodarcze spowodowane ogniskami plamistości mogą być znaczne. Wpływ zastąpienia torfu substancjami alternatywnymi na ryzyko plamistości jest nieznan.

Rozwiązanie

Obecnie dostępne są czułe metody wykrywania patogeny w ziemiach okrywowych. Unikaj wolnej wody na kapeluszach grzybów i, jeśli jest to dozwolone, unikaj rozprzestrzeniania się bakterii poprzez użycie chlorowanej wody. Stosuj metody, które czynią uprawę bardziej odporną. Zoptymalizuj reżim wodny dla każdego składu gleby okrywowej.

Korzyści

Stosowanie się do zaleceń spowoduje zmniejszenie częstości występowania plamistości, co zwiększy opłacalność uprawy pieczarek.

Wykrywanie i leczenie plamistości bakteryjnej w uprawie grzybów

Praktyczne zalecenia

(1) Użyj gleby okrywowej wolnej od patogenów:

- Wydaje się, że patogeny nie występują we wszystkich torfach czarnych stosowanych w okrywach. Do wyselekcjonowania zasobów torfu wolnych od patogenów plamistych można zastosować metodę polegającą na wzbogacaniu patogenów z torfu, a następnie na teście molekularnym (TaqMan). Aby przetestować materiał okrywowy, napisz na adres mushroom@wur.nl.

(2) Środki uprawy:

- Podczas uprawy należy unikać obecności wolnej wody na grzybach. Jest to jeden z najlepszych sposobów na zmniejszenie problemów z plamami. Podczas humifikacji ryzyko pojawienia się kropelek na rozwijających się grzybach jest wysokie. Zwilżenie podłogi pomaga zmniejszyć ten problem. Podczas podlewania ziemi okrywowej po pierwszym spłukaniu, już następnego dnia po aplikacji na warstwie okrywowej nie powinna znajdować się wolna woda.
- Stosowanie odmian grzybów mniej podatnych na plamistość. We wcześniejszych badaniach zauważono różnice w podatności pomiędzy odmianami.

(3) Wyniki projektu Bioschamp

- Częściowe zastąpienie torfu substancjami alternatywnymi może zwiększyć odporność okryw na plamistość.
- Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie zamienniki torfu są mniej zdolne do zatrzymywania wody i dlatego należy je częściej podlewać. W praktyce może to zwiększyć ryzyko wystąpienia plam.

O BIOSCHAMP i streszczeniu tej praktyki

To streszczenie praktyki opracowano w **projekcie BIOSCHAMP** w oparciu o format streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2024

Czas trwania projektu: od października 2020 do września 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do sprostania wyzwaniom związanym z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu agronomicznego zapotrzebowania na pestycydy o 90%.